

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ

Ш.А.Каримов¹, Ш.М.Шакиров, Ш.Ш.Мамиров², Р.Т.Нуруллаев²

¹Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, ²
Алмалыкский государственный технический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738378>

Аннотация. В статье описана методика определения остаточных напряжений возникающих в зоне соединения при упрочнении рабочих поверхностей композиционными порошками способом электроконтактного припекания. Вычисленные расчётные значения остаточных напряжений уточняются результатами экспериментов. На основе экспериментов установлено, что путем последующей поверхностной пластической деформации и применением сопутствующего охлаждения можно существенно снизить величину остаточных напряжений.

Ключевые слова: остаточные напряжения, электроконтактное припекание, композиционные порошки.

Abstract. The article describes a technique for determining the residual stresses arising in the joint zone during the strengthening of working surfaces with composite powders by the method of electric contact sintering. The calculated values of residual stresses are refined by the results of experiments. On the basis of experiments, it was found that by subsequent surface plastic deformation and the use of concomitant cooling with an aqueous polymer solution, the value of residual stresses can be significantly reduced.

Keywords: residual stresses, electrical contact firing, composite powders.

Введение. При восстановлении или упрочнении деталей электроконтактным припеканием (ЭКП) самофлюсующимися сплавами ПГ-СР1, ПГ-СР4 и другими, остаточные напряжения в зоне соединения возникают в основном из-за неравномерности распределения температуры по сечению детали при охлаждении и из-за аномальных диффузионных процессов, связывающих в жесткую систему покрытие-подложка.

Исследования, проведенные в работе (1), позволяют принимать за исходное состояние, свободное от напряжений в биметаллических соединениях температуру $T=923\text{K}$.

Это позволяет сделать вывод, что при температурах, сопровождающие процесс ЭКП и составляющие 1150 К-1200 К и меньше, не могут вызвать на поверхности покрытия остаточных напряжений. Вероятно, остаточные напряжения возникают в процессе охлаждения от температуры процесса за счет разности коэффициентов термического расширения подложки металла и покрытия.

Материалы и методика эксперимента. Для экспериментов изготавливались втулки из стали 45, покрытие наносилась из самофлюсующимися сплавами ПГ-СР1, ПГ-СР4. Остаточные напряжения на поверхности покрытия определяли на основе уравнений о температурных напряжениях σ_r и $\sigma_t \left(\frac{H}{M^2} \right)$.

При $R_1 < r < R_2$ [2]:

$$\sigma_r = \frac{1}{2} E_{\text{пр}} (T - T_0) (\alpha_1 - \alpha_2) \left(\frac{R_1^2}{r^2} - \frac{R_1^2}{R^2} \right)$$

$$\sigma_t = \frac{1}{2} E_{\text{пр}} (T - T_0) (\alpha_1 - \alpha_2) \left(\frac{R_1^2}{r^2} + \frac{R_1^2}{R^2} \right)$$

где, R_1 R_1 - радиусы с покрытием и без него соответственно, м; r – радиус в рассматриваемой точке, м; α_1, α_2 – коэффициенты термического расширения материала покрытия и подложки соответственно, $1/^\circ\text{C}$; $E_{\text{пр}}$ – приведенный модуль упругости, H/M^2 ; T – Температура начала образования остаточных напряжений, К; T_0 – Температура полного охлаждения, К.

Самофлюсующиеся сплавы имеют низкие упругопластические свойства и в них отсутствуют фазовые превращения, максимальные остаточные напряжения на поверхности покрытия образуются еще до полного охлаждения металла соединения. Учитывая скорость охлаждения зоны соединения, структурными остаточными напряжениями можно пренебречь.

Образец, подготовленный для измерения и исследования остаточных напряжений методом ЧИМЭСХ показан на рис. 1.

Рис. 1. Образец для исследования остаточных напряжений

Результаты и обсуждение. Тангенциальные растягивающие напряжения возникают из-за различия коэффициентов термического расширения покрытия и подложки. Покрытие сжимает подложку, а само растягивается.

Радиальные остаточные напряжения – сжимающие, однако из-за незначительной величины они не оказывают существенного влияния при упрочнении.

Величина тангенциальных растягивающих напряжений увеличиваются по мере толщины покрытия. Это подтверждается экспериментами, где толщина покрытий превышало 2-2.5 мм. При увеличении толщины покрытия появлялись трещины из-за достаточно высоких значений остаточных тангенциальных растягивающих напряжений, иногда к самопроизвольному отслоению покрытия, рис. 2.

Рис. 2. Самоотслоение предварительно нанесенного покрытия в результате остаточных напряжений.

Для определения остаточных напряжений при ЭКП пользовались методом пенетрации, разработанный в ЧИМЭСХ. Метод основан на внедрение стального шарика или конического индентора в покрытие и на упругопластическом взаимодействии нанесенного покрытия и подложки.

Для достоверности показаний измерения проводились в разных сечениях покрытия, рис. 3. Сравнение результатов аналитического метода определения остаточных напряжений и результатов экспериментов, где остаточные напряжения определяли по методике ЧИМЭСХ показали, что разность составляет 8-12% в зависимости от режимов припекания.

$I_{св}=11 \text{ кА}$, $P_{пр}=23 \text{ Мпа}$, $t_{св}=0,06\text{с}$, подложка сталь 45, порошок ПГ-С1

Рис 3. Зависимость остаточных напряжений от толщины покрытия

Результаты расчетов распределения относительных напряжений по глубине покрытия и подложки приведены в рис. 4.

Рис. 4. Распределение остаточных напряжений
1-стальная лента в по данным [70], 2-порошок ПГ-С1 без охлаждения
3-порошок ПГ-С1 с охлаждением

Заключение

Отсюда следует вывод, что при ЭКП снижение остаточных напряжений с увеличением толщины покрытия связано с повышением критической деформации подложки. Использование такой взаимосвязанности оказывает влияние на увеличение нагрузочной способности зоны соединения покрытие-подложка, улучшает эксплуатационные характеристики детали.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тушинский Л.И., Плохов А.В. Исследование структуры и физико-механических свойств покрытий. Новосибирск. Наука, 1986, 200с.
2. Дехтярь Л. Н. Определение напряжений в покрытиях и биметаллах.-Кишинев Картя молдовенская,1986-173 с.
3. Земзин В.И. Сварные соединения разнородных сталей. М-Л.: Машиностроение, 1966, 232 с.
4. Игнатъев А.Г. Диагностирование поверхностных остаточных покрытиях, нанесённых при восстановлении деталей сельскохозяйственной техники: дисс д-ра техника наук:05.20.03.; Челябинск, 2008ю. -324с.
5. Трыков Ю.П. Остаточные напряжения в слоистых композитах. Текст: Монография/ Ю.П.Трыков [и др.]. М.: Металлургиздат. -2010. -240 с.